

PSIXADIAGNOSTIKA FANINING SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH TARIXI**Shokirjonova Feruza Shavkatbek qizi****Qo'qon Universiteti Andijon filiali****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi****Tel: +998 94 133 18 01****Email: feruzichkashokirjonova@gmail.com****Mirzarahimova Durdona Dilshodbek qizi****Tel: +998 94-102-09-55****Email: abduqodirova796@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983441>**

Annotatsiya: Bu maqolada Psixadiyagnostika fanining shakllanishi va tarixi inson psixikasini ilmiy o'rganish jarayonining bosqichma – bosqich takomillashibborishini aks ettiradi. XIX asr oxiridan boshlab F. Galton, A. Bine, T. Simon kabi olimlar tomonidan ilk psixologik testlar yaratishi ushbu fan poydevoriga asos bo'ldi. XX asrda Kettell, Rorschach, Wechsler va boshqa tadqiqotchilar tomonidan intellekt, shaxs va emotsional holatlarni o'lchovchi metodikalar ishlab chiqildi. Hozirgi kunda psixadiagnostika zamonaviy kompyuter texnologiyalari, neyropsixologiya yutuqlari va statistik tahlil usullariga tayanib, ilmiy – amaliy faoliyatning ajralmas qismiga aylangan.

Kalit so'zlar: Psixadiagnostika, fiziognomika, frenolodiya, grafologiya, xiramantiya, eksperimental psixologiya, diagnostik metodlar, psixidiagnostik testlar.

Annotation

This article the history of the formation and development of psychodiagnostics reflects the gradual advancement of scientific approaches. Starting in the late 19th century, pioneers such as F. Galton, A. Binet, and T. Simon developed the first psychological tests, laying the 20th century, researchers like Cattell, Rorschach and Wechsler introduced methods for assessing intelligence, personality and emotional states on modern digital technologies, neuropsychological research, and advanced statistical techniques, becoming an essential part of psychological practice and research.

Keywords: Psychodiagnostics, physiognomy, phrenology, graphology, chiramancy, experimental psychology, diagnostic methods, psychodiagnostic tests.

Аннотатция

В данной история становления и развития психодиагностики отражает поэтапное совершенствование научных методов изучения психики человека. С конца XIX века работы Ф. Гальтона А. Бине и Т. Симонона по созданию первых психологических тестов заложили основу данной дисциплины. В XX веке Кеттел Роршах Векслер и другие ученые разработали методики диагностики интеллекта личности и эмоциональных состояний. В настоящее время психодиагностика опирается на современные цифровые технологии достижения нейropsicheskogo анализа занимая важное место в научной и практической психологии.

Ключевые слова: Психодиагностика, физиогномика, френология, графология, хиромантия, экспериментальная психология, диагностические методы психодиагностические тесты.

Kirish

Ilmiy psixologiyaik diagnostika yuzaga kelgunicha bo'lgan davrda sodda psixologik diagnostika mavjud bo'lib, uning mazmunini fiziognomika, frenalodika, grafologiya, xiramatiya

kabi vositalar tashkil etkan. Fiziognomika insonning tashqi belgilarga qarab, unga psixologik tavsif berish haqidagi tasavvurlarga asoslanadi. Xususan, yuz ifodasida shaxsning ba'zi xususiyatlari aks etadi. Bu aloqalarni tushuntirib beruvchi ta'limot mavjud bo'lib, unga muvofiq hayvonlar tashqi ko'rinishi bilan insonning muayyan xususiyatlari o'rtasida o'xshashlik mavjud. Masalan: insonning yuzi tulkinikiga o'xshab ketsa, unga ayyorlik xos bo'ladi.

Uzoq vaqt davomida fiziognomika xarakterni tiplarga ajratishning manbai bo'lib xizmat qilgan. Biroq, XIX asrning birinchi yarmida fiziognomika unitilgan. Frenalogiya ta'limotning asoschisi F. Gall hisoblanadi. Frenalogiyaning asosiy g'oyasi shundaki, bosh miya yarim sharlari po'stlog'ida bir qator markazlar joylashgan bo'lib, ular insonning muayyan qobiliyatini boshqaradi. Agar insonda u yoki bu qobiliyat kuchli rivojlangan bo'lsa, miyaning uni boshqaradigan markazi ham kuchli rivojlangan bo'lib, u kalla suyagi tuzilishida o'z aksini topadi. XX asrda frenalogiya psixalogik diagnostika metodi sifatida qo'llanilgan.

Grafologiya termini XIX asrning ikkinchi yarmida abbat Mishon tomonidan kiritilgan. Insonning ruhiy xususiyatlari bilan uning yozuvi o'rtasidagi aloqadorlik g'oyasi qadimdan ma'lum bo'lib, uning mavjudligini Aristotel, Teofras mutaffakirlar ham takidlaganlar. 1622- yilda Italyan olimi K. Valdo yozuvha qarab, shaxs xususiyatlarini aniqlash usullarini yoritgan asarini nashr ettirgan. XIX asrda grafologiya keng qo'yilgan.

Xiramantiya insonning individual xususiyatlari, xarakter, qirralari, boshdan kechirgan voqealarni teri-kaft relyeflariga qarab aniqlash haqidagi qadimiy ta'limotlardan biri hisoblanadi. Kaft yuzasidagi chiziqlar, barmoq uchidagilariga papilyar chiziqlar deyiladi. Xiromantiya astrologiya bilan bog'liq. Rasmlar individual xarakterga ega. Psixologik diagnostikaning psixalogiya fanidan ajralib chiqish sanasi XIX asr oxiri XX asr boshlariga to'g'ri kelib, bunga asosiy sabab amaliyot talablari bo'lgan. Psixodiagnostika fani yuzaga kelishining birinchi manbai eksperimental psixalogiya hisoblanadi. Psixodiagnostik metodlar asosini eksperiment metodi tasvirlaganligi sababli ham ularni ishlab chiqish psixodiagnostikaning vazifalaridan biridir. Aynan shu ma'noda psixodiagnostika, „Eksperimental psixalogiya“ asosida yuzaga keladi.

Asosiy qism

Eksperimental psixalogiyani yuzaga kelish davri 1879- yil bo'lib, aynan mana shu yili Germaniyada eksperimental psixalogiya bo'yicha birinchi laboratoriya tashkil etildi. Uning asoschisi V. Vundt hisoblanadi. U ikkita yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar olib bordi:

1) Eksperimentga asoslangan tabiiy ilmiy yo'nalish;

2) Madaniyat (xalqlar psixalogiyasi)ni o'rganishning psixalogik metodlari asosiy ro'l o'ynovchi madaniy tarixiy yo'nalish. Qadim davrlardanoq turli xil maqsadlarda insonning qobiliyatlari, bilim ko'nikma va malakalar sinab kelingan. Masalan: eramizdan avvalgi uch ming yillik o'rtalarida Qadimgi Vavilonda xattotlar tayyorlovchi maktabni bitiruvchilarni sinash yo'lga qo'yilgan.

Ipsixalogik diagnostika fan sifatida XIX asr oxirida eksperimental asosda vujudga keldi. Bu fanni vujudga kelishida F. Galton (1879); J. Cattell (1890); H. Ebbinghaus (1891); A. Binet va V. Henti (1896); A. Binet va Th. SIMON (1905)larning ishlari katta ahamiyatga ega bo'ldi. Psixalogiyada ilk bor psixametriki yo'nalish asoschisi F. Galton testlar yaratgan. Dastlabki test aqlni o'lchash metodi sifatida qo'llaniladi, keyinchalik esa undan shaxsni uning reaksiyalarini o'rganishda foydalanila boshladi.

Psixologik diagnostika fan sifatida 1920-yillarda keng shakllana bordi. Shvetsiyalik psixolog va psixiatr H. Rorschach (1921)ning, „Psixodiagnostika“ asari nashr ettirilishi bilan

psixodiagnostikaga asos solindi. Psixodiagnostika tushunchasi individni o'rganadigan barcha metodlar majmuini o'z ichiga oladi. Bu kitob nashr etilishi bilan psixologik diagnostika taraqqiyotiga yangi davr boshlandi, u psixometriyadagi shaxsni o'rganish yangi davr boshlandi, u psixometriyadagi shaxsni o'rganish yangi metodlari bo'lmish praektiv metodlar bilan bo'g'langan edi. Praektiv psixologiya bir butun shaxsni o'rganish mumkin emas, deb talqin qiluvchi psixometrik nuqtai nazar va bixeviorizmga qarshi e'tiroz bildiruvchi fan sifatida rivojlana boshladi. Keyinchalik psixodiagnostikada yangi metodlar yaratilishi bilan birga birlashtirilgan testlar qo'llanila boshladi. Masalan: aqlni o'rganish metodlari orasida amerikalik psixolog D. Wechsler (1939, 1955) ning subtestlari keng tarqaldi. Yangi proektiv metodlar ham yaratilib, keng foydalanila boshlandi. K.K. Platonov (1974) psixologik diagnostikani psixik hodisalarning xossa va xususiyatlarini o'rganish haqidagi fan deb hisoblagan. K.N. Gurevich (1974) esa insonlarni psixologik va psixofizyologik belgilari bo'yicha ajratish va tavsiflash metodlari haqidagi fan deb hisoblaydi. V.V. Stoln va A.G. Shmetev (1984) psixodiagnostikani psixologik diagnoz qo'yish haqidagi fan deb bilishgan. Diagnoz sinaluchining alohida ko'rsatkich va xarakteristikalarini chuqur tahlil qilish asosida uning xususiyatlari va holati haqidagi xulosa. Diagnostika murakkab apparaturali test metodlaridan foydalanilgandan keyingina mumkin bo'ladi. Eksperimental diagnostikada ham tadqiqotchi turli metodlar, apparaturali testlardan foydalanadi. Olingan ma'lumotlar asosida psixolog sinaluvchining xulq-atvori, faoliyati haqida xulosa chiqaradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda psixodiagnostika fani inson psixikasini ilmiy asosda o'rganish zaruratidan kelib chiqib shakllangan va uzoq tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Dastlab fiziognomika, frenologiya, grafalogiya va xiramatiya kabi sodda va ko'proq kuzatuvga asoslangan yo'nalishlar orqali inson shahsini baholashgan. Biroq XIX asr oxiri XX asr boshlaridan boshlab eksperimental psixologiya rivoji bilan psixodiagnostika mustaqil ilmiy soha sifatida shakllanib, ilmiy asoslangan testlar, metodlar va usullar bilan boyidi.

Psixologik testlar, shaxs va intellektni baholash metodlarining yaratilishi psixodiagnostikaning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi. Bugungi kunda psixodiagnostika ta'lim, tibbiyot, mehnat psixologiyasi va klinik amaliyotda keng qo'llanilib, shaxsning individual-psixalogik xususiyatlarini aniqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Psixodiagnostika fanining shakllanishi va rivojlanish tarixi nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki amaliy psixologik faoliyatni takomillashtirishda ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nishonova Z.T, Qurbonova Z, Abdiyeva S, Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya,, Tafakkur bo'stoni ", 2011.
2. Akimova M.I. Psixologik diagnostika 2007.
3. Bola taraqqiyotini psixologik tashhis qilish. R.I. Sunnatova, N.I. Irgasheva tahriri ostida 2008.
4. Nishonova Z.T. Qarshieva D.S. Eksperimental psixologiya fan va texnologiya,, tafakkur bo'stoni" 2011.
5. Nemov .R.S., Psixologiya" 2004.